

СИНФ РАҲБАРЛАРИНИНГ ЎСМИР ЁШДАГИ ҚИЗЛАР МАЪНАВИЙ ДУНЁҚАРАШИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МЕТОДОЛОГИЯСИ

Ражапов Ваҳобжон Тўражанович

Қори Ниёзий номидаги тарбия педагогикаси миллий институтида тадқиқотчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510788>

Аннотация. Мақолада ўсмир қизларда ахлоқий материални идрок этиши ва ўзлаштиришига қизиқишни уйғотиши, синф раҳбари учун ўсмир қизларнинг кўтарилган муаммони муҳокама қилишида жонли қизиқиши муҳитини яратиши муҳимлиги бўйича тавсилар берилган. Шунингдек, маънавий дунёқарашни тарбиялашнинг таркибий қисмлари ёритилган.

Калим сўзлар: маънавий дунёқараш, интеллектуал, қадриятлар, ахлоқий идеаллар, тамойиллар, хулқ-атвор нормалари, эмоционал.

Аннотация. В статье даны рекомендации по пробуждению у девочек-подростков интереса к восприятию и усвоению нравственного материала, созданию для классного руководителя атмосферы живого интереса девочек-подростков к обсуждению поднятой проблемы. Также освещаются компоненты воспитания духовного мировоззрения.

Ключевые слова: духовное мировоззрение, интеллектуальное, ценности, нравственные идеалы, принципы, нормы поведения, эмоциональное.

Abstract. The article provides recommendations on the importance of arousing interest in the perception and assimilation of moral material in teenage girls, creating an atmosphere of lively interest for the class leader in discussing the raised problem of teenage girls. Also, the components of the upbringing of the spiritual worldview are illuminated.

Keywords: spiritual worldview, intellectual, values, moral ideals, principles, norms of behavior, emotional.

Таълим ва тарбия жараёнида субъект тажрибасининг мазмуни баҳоланади, ўзгартирилади, ижтимоий тажрибага мослаштирилади, янги таркибий қисмлар билан бойитилади. Бундан келиб чиқадики, шахсга йўналтирилган тарбиянинг мазмуни қатъий белгилаб қўйилмайди. Ўқувчиларнинг ривожланиши билан у ўқувчилар ҳаётининг янги муаммолари, ижтимоий ва шахсий тажрибанинг мураккаброқ таркибий қисмларини талаб қиладиган ҳаётий ва тарбиявий вазиятлар билан тўлдирилиб боради. Бунда тарбия мазмунини ташкил этувчи тажриба элементлари илгариларича характерга эга бўлиши, ўқувчиларнинг яқин ижтимоий-маданий ривожланиш зонасига киришини таъминлаши муҳимдир. Шубҳасиз, тарбиянинг энг истикболли модели ижтимоий (билиш, хулқ-атвор ва бошқалар) жиҳатларни ажратиб кўрсатадиган ва уларни индивидуаллик соҳалари билан бирлаштирадиган моделдир. Масалан, маънавий дунёқарашни тарбиялашнинг таркибий қисмлари қуйидагилар бўлади:

1. Маънавий дунёқарашга оид билимлар.
2. Маънавий дунёқарашга оид муносабатлар, баҳолар.
3. Маънавий дунёқараш билан боғлиқ кечинмалар.
4. Маънавий дунёқараш билан боғлиқ интилишлар.

5. Маънавий дунёқарашга асосланган мақсад ва воситаларни танлаш.
6. Маънавий дунёқарашга мос келадиган хатти-ҳаракатларни амалга ошириш.
7. Маънавий дунёқарашга асосланган шахс хусусиятларини шакллантириш (лойиҳалаштириш).

Ажратиб кўрсатилган таркибий қисмлар, албатта, ўсмир қизлар индивидуаллигининг асосий соҳалари билан боғлиқ бўлиши керак.

Интеллектуал соҳада ахлоқий кадриятлар ҳақидаги билимларнинг ҳажми, чуқурлиги, таъсирчанлигини шакллантириш зарур: ахлоқий идеаллар, тамойиллар, хулқ-атвор нормалари (инсонпарварлик, бирдамлик, севги, бурч, адолат, камтарлик, ўзини танқид қилиш, ҳалоллик, ўзи учун масъулият). Кадрият-маъно шаклланишларида ижтимоий ҳодисаларнинг ахлоқий аҳамияти ва хулқ-атвор кўрсатмалари мавжуд бўлиб, улар ахлоқий баҳолаш учун асос бўлиб хизмат қилади.

Синф раҳбарининг ўсмир қизларда маънавий дунёқарашни шакллантиришдаги роли шундаки, мотивацион соҳада ахлоқий меъёрларга муносабатни тўғри ва асосли шакллантириш мақсадга мувофиқдир: инсонга эҳтиёткорона муносабатда бўлиш; шахсий ва ижтимоий манфаатлар уйғунлиги; идеалга интилиш; ростгўйлик; ахлоқий кўрсатмалар; ҳаёт мақсадлари; ҳаётнинг маъноси; ўз мажбуриятларига муносабат, "бошқа"га эҳтиёж, ўзига ўхшаганлар билан алоқага киришиш эҳтиёжи.

Мотивацион соҳанинг ушбу элементларини ривожлантириш шахснинг шаклланиши ва ривожланишининг асосий ҳаракатлантирувчи кучидир. Аммо бунда билимга асосланган мотивларни эмас, балки ҳақиқий ҳаракатлантирувчи мотивларни шакллантириш керак. Нима қилиш кераклигини, нимага интилиш кераклигини билиш – буни қилишни хошлаш, ҳақиқатан ҳам бунга интилиш дегани эмас. Янги мотивацион шаклланишлар билимларни ўзлаштириш жараёнида эмас, балки кечинмалар ёки яшаш натижасида пайдо бўлади. Бу жараён фақат инсоннинг ҳақиқий ҳаётида, ҳис-туйғулар билан бирга кечганда содир бўлади. Шунинг учун мотивацион соҳанинг ривожланиши ҳеч қачон унга эмоционал соҳанинг уланишисиз содир бўлмайди.

Эмоционал соҳада меъёрлар ёки меъёр ва идеаллардан четга чиқишлар билан боғлиқ ахлоқий кечинмаларнинг характерини шакллантириш зарур: ачиниш, ҳамдардлик, ишонч, миннатдорчилик, жонкуярлик, ўзини севиш, эмпатия, уят ва бошқалар. Шахс тарбияси фақат тўғри эмоционал оҳангда содир бўлгандагина, агар ўқитувчи талабчанлик ва меҳрибонликни уйғунлаштира олсагина самара беради. Бу ҳолатга психологлар изоҳ беришган: узоқ вақт давомида ва барқарор равишда ижобий ҳис-туйғулар билан тўйинган предмет (ғоя, мақсад, муносабат) мустақил мотивга айланади. Агар катталар билан мулоқот ёмон, қувончсиз кечса, доимий равишда хафагарчиликлар келтирса, унда бутун механизм ишламайди, ўсмирларда янги мотивацион шаклланишлар пайдо бўлмайди, шахснинг тўғри тарбияси содир бўлмайди. Бу шундан далолат берадики, шахс ўз мулоқот ва фаолият эҳтиёжларини қондиришнинг ҳаётий кадриятларига мос келадиган усулини танлайди. У ўз эҳтиёжлари ва ҳис-туйғуларини бошқаради, уларга эргашмайди. Ва бу ерда индивид учун муҳим ўринни ирода эгаллайди. Шахс ўз эҳтиёжларини уларни қондириш вазияти билан эмас, балки бошқа одамлар билан боғлаганда, ўз эҳтиёжлари ва ҳис-туйғуларини бошқариш учун ирода кўрсатганда бошланади.

Шундай қилиб, интеллектуал ривожланиш даражаси ва бошқа соҳаларнинг ривожланиши тарбиявий таъсирларнинг чегараларини белгилайди. Бу борада индивидуаллик шахс тарбиясининг пойдевори ҳисобланади. Бу ерда индивидуал ва

ижтимоийнинг интеграцияси жуда муҳимдир. Агар индивидуалликнинг барча соҳаларида инсоннинг ижтимоий қиёфасининг ажратилган таркибий қисмларини ривожлантирсак, унда шахс тарбияси жараёни ҳам самарали, ҳам натижали бўлади.

Тарбия, шубҳасиз, ўсмир қизларни турли хил ижтимоий муносабатларга, ишбилармонлик ва шахслараро мулоқотга, ўйинга, ўқув ва касбий фаолиятга жалб қилишни ўз ичига олади ва индивид ва жамиятнинг асосий муносабатларини ахлоқий тартибга солиш сифатида намоён бўлади; у инсоннинг ўз-ўзини англашига, жамият томонидан тарғиб қилинадиган идеалга эришишига ёрдам бериши керак. Агар ривожланиш ўсмирларга хос бўлган ва ривожланадиган сифатларга қаратилган бўлса, унда тарбия жамият ахлоқининг сифатларидан келиб чиқади ва бу сифатлар тарбия жараёнида ўсмирлар томонидан ўзлаштирилади.

Синф раҳбарининг роли ўсмир қизлар шахсига, синф жамоасига кўрсатиладиган ташқи таъсирларни бошқаришдан иборат. Бошқариш – бу таъсирларнинг боришини йўналтириш, уларни кўрсатаётганларнинг ҳаракатларини бошқариш деганидир.

“Ташқи таъсирлар тарбиявий ишлар, жамоавий ижодий ишлар, ўсмир қизлар билан индивидуал ишлар жараёнида амалга оширилади. Ташқи таъсирлар тизими чуқур фанлараро алоқалар, таълим ва тарбиянинг ўзаро боғлиқлиги билан таъминланади, мактабда ва ундан ташқарида амалга оширилади. Тарбия ўз моҳиятига кўра ўсмир қизларда ахлоқий, ижтимоий қадриятли хулқ-атворни рағбатлантириш санъати, яъни уларда "яхши бўлиш" истагини тарбиялашдир”, – деб таъкидлайди В. П. Созонов.

Тарбия – бу тарбиячи ва тарбияланувчи ўртасидаги жуда нозик, бегона кўзга кўринмайдиган маънавий ўзаро таъсир жараёнидир. Бу қалб алоқаси ривожланмаган, кўпол, бепарво одамга тушунарсиз. Ахлоқсиз, масъулиятсиз, меҳрибон бўлмаган одам тарбиялай олмайди. Тарбиячи аниқ ижтимоий қабул қилинадиган қадриятларга эга бўлиши, ички эркин, ривожланган ўз кадр-қимматини ҳис қиладиган бўлиши керак. Чунки, аслида, тарбия – бу тарбиячининг ўзини, ўз қадриятлари ва муносабатларини, ўз ҳаёт тарзини тарбияланувчига ўтказишидир, бунда таклид, ишонтириш, юқтириш механизмлари "ишлайди".

Синф раҳбари маънавий дунёқарашни шакллантириш режасида устувор тарбиявий иш шакллари белгилар экан, ўқитувчи ва ўсмир қизларнинг синфдан ташқари фаолиятини, мулоқотини қамраб олувчи индивидуал шакллардан фойдаланиши мумкин. Булар: "суҳбат, дилдан суҳбат, маслаҳат, биргаликда топширикни бажариш, муаммонинг ечимини биргаликда излаш ва ҳоказо. Синф раҳбари олдида турган энг муҳим вазифа, индивидуал шакллардан фойдаланиб, ўсмир қизни англаш, унинг истеъдодларини очиш, унинг характериға, интилишларига хос бўлган барча қимматли нарсаларни аниқлашдир".

Гуруҳли иш шакллариға ижодий гуруҳлар (вақтинчалик ҳам, доимий ҳам), ўзини ўзи бошқариш органлари, ишлар кенгашлари ва бошқаларни киритиш мумкин. Бу ерда ўқитувчи гуруҳнинг тенг ҳуқуқли аъзоси ёки маслаҳатчи сифатида иштирок этади. Асосий вазифа – "йўналиш бериш", ўсмир қизларға ўзларини кўрсатишларига ёрдам бериш. Жамоавий шаклларға турли хил спектакллар, танловлар, маданий юришлар (сайёҳлик юришлари), ташвиқот гуруҳларининг чиқишлари, хайрия акциялари, бирдамлик ярмаркалари ва бошқалар киради.

Бизға "Ўқитувчининг тарбиявий фаолияти" қўлланмаси муаллифлари томонидан таклиф этилган тарбиявий иш шаклларининг таснифи кўпроқ ёқади, улар амалий фаолиятда ўқитувчи-тарбиячи учун "тадбирлар", "ишлар", "ходисалар", "маросимлар", "байрамлар"

жанрига тааллуқли бўлган шакллар ўртасидаги маъно фарқини ҳис қилиш муҳимлигини таъкидлайдилар.

Шундай қилиб, тадбир деганда тарбиячилар томонидан юқоридан ташкил этилган барча оммавий иш шакллари тушунилади, улар иштирокчиларга бевосита тарбиявий таъсир кўрсатишга қаратилган.

Ҳодиса – бу муайян аҳамиятга эга, ўз-ўзидан пайдо бўлган ёки махсус қурилган вазият бўлиб, у иштирокчиларга ўзига хос психологик бурилиш, мавжуд ҳаёт тажрибасидан ташқарига чиқишни таъминлайди. Биргаликдаги ҳодиса унинг иштирокчиларининг маънавий дунёларининг учрашуви сифатида содир бўлади, бу уларни маълум бир маконда қадрият-маъно ва ҳиссий жиҳатдан бирлаштиради ва ҳодисанинг яхлитлигига киришиш тажрибасига жалб қилади.

Маросимлар – ижтимоий хулқ-атворни ташкил этишнинг ижтимоий-норматив шакли сифатида шахсга, атрибутга, ҳодисага ёки воқеликка нисбатан керакли (ижтимоий зарур) муносабатни намоиш этишга қаратилган. Шу сабабли, улар муайян эталон намуналари бўйича ўзлаштирилади ва такрорланади. Тўғри бажарилган маросимлар инсонга катта эстетик таъсир кўрсатади.

Байрам – биргаликдаги ҳаракатларни ташкил этишнинг маданий-эстетик шакли сифатида ижтимоий ҳаётнинг динамикаси ва ритмидан келиб чиқади. У доимо жамоавий характерга эга, одамлар ўртасида маънавий алоқалар, умумий идеал интилишлар мавжуд бўлган жойда пайдо бўлади. Бу ўсмир қизларнинг ўзига хос ижтимоий мулоқот тажрибасини ўтайдиган алоҳида ҳаётий вазиятидир. Байрам фаол ўз-ўзини ифодалаш, ижодий ўз-ўзини тасдиқлаш имкониятини беради.

Тарбиявий ишлар – ҳар бир иштирокчининг бу жараёнга ижобий мотивацияланган ҳолда киришишини талаб қилади. Вазифалар ва масъулият меъёрининг аниқ тақсимланиши синф раҳбарлари ва ўсмир қизларнинг юқори даражадаги ижодий эркинлиги билан биргаликда амалга оширилади. Бу ишлар уларнинг иштирокчиларининг умумий манфаатлари ва эҳтиёжларига асосланади. Одатда жамоа ҳаёти учун муҳим бўлган муаммони ҳал қилишга қаратилган ва уни ташкил этиш ва ўтказиш учун махсус тайёргарликни, биргаликдаги саъй-ҳаракатларни, шунингдек, умумий хулоса чиқаришни талаб қилади.

Асосий ишлар – асосий умуммақтаб ишлари бўлиб, улар орқали саъй-ҳаракатларни бирлаштириш ва жамоага ва ўсмир қизлар шахсига яхлит таъсир кўрсатишга ҳаракат қилинади.

Синф билан ишлаш ҳақида гапирар эканмиз, бу ерда синф раҳбарлари, ўсмир қизлар ва ота-оналарнинг биргаликдаги муҳокамасида у ёки бу иш шаклини аниқлаш анъанаси шаклланиши жуда муҳимдир. Янги иш шакллари излаш ва яратиш аллақачон яхши маълум бўлган, янги мазмун билан тўлдирилган шакллардан келиб чиқиши ёки асос сифатида қандайдир мазмунли ғоя олиниб, унга керакли шакл танланиши мумкин.

Баъзи иш шакллари батафсилроқ кўриб чиқамиз.

Сухбат – бу кўпроқ ноанъанавий муҳитда ўтказиладиган дилдан сухбат. У ёки бу муаммолар бўйича сухбатни режалаштирар экан, синф раҳбари сухбат қуриладиган саволларни ўйлаб топиши, ўсмир қизларга керакли манбаларни, улар ўйлаб кўриши керак бўлган бир қатор асосий муаммоларни, эҳтимол гуруҳли топшириқларни, шунингдек, сухбат ўтказиладиган хонанинг интерьерини кўрсатиши керак. Сухбат ҳаётдан узоқлашмаслиги, ўсмир қизларга тақдим этиладиган барча материаллар таниқли

одамларнинг ҳаётидаги ҳақиқий фактларга ёки атроф-муҳитдаги воқелик материаллига асосланиши керак. Бундан ташқари, синф раҳбари муҳокама қилинаётган муаммо билан боғлиқ ҳолда синфдаги мавжуд ишлар ҳолатини таҳлил қилиши, ўсмир қизларнинг у ёки бу сифатларини ёки синфдаги вазиятни аниқлаш учун махсус методика ва диагностикадан фойдаланиши керак.

Ўсмир қизларда ахлоқий материални идрок этиш ва ўзлаштиришга қизиқишни уйғотиш учун Т.А. Стефановская куйидаги усуллардан фойдаланишни таклиф қилади:

а) ўсмир қизларга суҳбат мавзуси бўлган ахлоқий тушунчанинг моҳиятини аниқлаш билан боғлиқ саволлар бериш (меҳрибонлик нима? одоб нима? ва ҳоказо);

б) суҳбат мавзусини эълон қилишдан олдин, белгиланган мавзуга алоқадор бўлган бирор бир муҳим факт ёки воқеа ҳақида гапириб бериш керак;

в) мавзунини эълон қилишдан олдин, синф ҳаётидан шундай ҳодисани эслаш керакки, у тегишли ахлоқий нормани чуқурроқ очиб бериш ва англаш заруратини асослашга имкон беради;

г) мавзунини эълон қилгандан сўнг, унга алоҳида аҳамият беришга ва унинг аҳамиятини мазмунли ибора ёки афоризм ёрдамида таъкидлашга ҳаракат қилиш керак.

Ахлоқий материални баён қилиш методикаси савол-жавоб шаклини, ўқитувчининг ҳикояси ва тушунтиришини, ўсмир қизларнинг алоҳида масалалар бўйича қисқача маърузаларини, китоблардан, газета ва журнал мақолаларидан парчалар ўқишни, санъат асарларидан фойдаланишни ва ҳоказоларни ўз ичига олиши мумкин. Аммо асосий роль ҳамон ўқитувчида, у суҳбатнинг боришини керакли йўналишга йўналтиради, асосий хулосаларни шакллантиришга ва тўғри хулосалар чиқаришга ёрдам беради.

Китоб билан ишлаш – замонавий ўсмир китоб билан ёлғиз ҳолда минимал вақт ўтказишини ҳисобга олсак, бу анча мураккаб усул. Демак, синф раҳбари шундай асарларни ёки улардан парчаларни танлаши керакки, болалар қизиқиб қолишлари ва бутун китобни бошидан охиригача ўқишга "интилишлари" керак. Бу иш ҳукмлар, эътиқодларни шакллантиришга қаратилган.

Машқ – бу усул учун турли ролли ўйинлардан фойдаланиш мумкин, бунда ўсмир қизлар танлов олдида кўйилади: яхши-ёмон; мумкин-мумкин эмас ва ҳоказо. Бундай машқларни кўп марта бажаришда (роллари ўзгартириш, вазиятни бироз ўзгартириш билан) бирор бир ҳодиса ёки шахсга нисбатан аниқ позиция ишлаб чиқилади ва ҳоказо.

Шу ерда ўсмир қизларга тарбиявий вазиятлар деб аталадиган вазиятларни таклиф қилиш мумкин, улар шахснинг ривожланиш даражасини, "одамлар ўртасида шаклланган муносабатларни" кўриш имконини берадиган, "демак, уларнинг пайдо бўлиши, ривожланиши ва тузатилиши жараёнига онгли, мақсадли таъсир кўрсатадиган" маълум бир ҳолатлар мажмуасини ифодалайди.

Тарбиявий вазият синф раҳбарига тарбияланувчини бир хил характердаги вазиятлардан бир неча бор ўтказишга имкон беради ва шу билан ўсмир қизнинг ривожланиш тенденцияларини аниқлашни чуқур ўрганишга, унинг ижтимоий тажрибасини мустаҳкамлашга ёрдам беради. Педагогик адабиётларда қуйидаги вазиятлар учрайди:

- Ишончни аванс қилиш;
- Эркин танлов;
- Мажбурий бўлмаган мажбурият;
- Эмоционал юқтириш;
- Солиштириш;

- Муваффақият;
- Ижодкорлик.

Синф раҳбарининг ўсмир қизларда маънавий дунёқарашни шакллантиришдаги роли яна шундаки, ўсмир қизларни бундай вазиятларга жалб қилиш уларга турли жамоаларда бўлиш тажрибасини тўплаш имконини беради, бу эса ўсмир қизларга турли гуруҳлар ва жамоаларда самарали ҳаракат қилиш ва мулоқот қилиш имконини беради. Асосийси – рефлексия, ўзини бошқа одамнинг ўрнига қўйиш қобилияти, вазиятни ақлан кўриш ва прогноз қилиш. Ўзини бошқанинг ўрнига қўйиш, унинг учун энг мақбул қарорларни қабул қилиш қобилияти – бу иш шаклининг асосий вазифасидир.

Тадқиқотчи таъкидлаганидек: "Гарчи инсон абстракт мулоҳаза юритиши мумкин бўлса-да, барча хатти-ҳаракатлар муайян вазиятда содир бўлади ва у ушбу вазиятни қандай белгилашига боғлиқ. Ахлоқий онгнинг меъёрий талаблари ҳар доим турли одамларда ва турли шароитларга нисбатан ҳар хил бўлган "рухсат"ни назарда тутати. Ҳаддан ташқари кенг "рухсат" амалда принципсизлик ва ҳамма нарсага рухсат берилганликни англатади, ҳаддан ташқари тор – каттик ригоризм, аниқ шароитларни ҳисобга олмаган ҳолда меъёрга догматик риоя қилишдир".

Вазиятлар шахснинг ахлоқий салоҳиятини уйғотиш ва эркинлаштириш учун шароит яратади. Улар кейинчалик инсонни олдиндан айтиб бўлмайдиган ҳаётий вазиятларда бошқара оладиган ахлоқий кучларни уйғотади.

Топшириқ – ўсмир қизнинг тобланганлигини текшириш усули. Топшириқ турли вазиятларда берилиши мумкин, вазиятга боғлиқ. Айнан топшириқ ёрдамида ўсмир қизнинг масъулият даражаси қандай эканлигини, унинг жамоанинг ҳақиқий аъзоси эканлигини текшириш мумкин.

Намуна – маълумки, ўқитувчининг шахсий намунаси ўсмир қизларнинг онгига кучли таъсир кўрсатувчи омилдир. Синф соатида чекишнинг зарари ҳақида гапириб, танаффусда ўсмирлар билан бирга мактаб бурчагида чекиш аҳмоқликдир. Шунинг учун ўқитувчи ҳар доим ўз ҳаракатлари учун жавобгар бўлиши керак, у "оммавий" одам эканлигини ёдда тутиши керак.

Мусобақа – бизнинг фикримизча, бу иш усули узоқ вақт давомида ноҳақ унутилган. Ваҳоланки, мусобақа соғлом рақобатни келтириб чиқаради (агар мақсад тўғри қўйилган бўлса), куч ва ғалабага ишонч бағишлайди. Замонавий бозор иқтисодиёти шароитида жуда долзарб.

Мунозара – бу шаклдан фойдаланиш ўсмир қизларнинг ҳаётимиздаги муҳим воқеа ва ходисаларга нисбатан фаоллиги ва ижодий муносабатини тарбиялашга ёрдам беради. Мунозара давомида ўсмир қизлар фикр алмашишни, тўғри позицияни ҳимоя қилишни, нотўғри қарашларга қарши очиқ курашишни ўрганишлари муҳим, бу эса принципиаллик, эътиқоднинг мустаҳкамлигини шакллантиради, – деб таъкидлайди олима. Мунозаралар ғоявий-сиёсий, эстетик йўналишга, шунингдек, маънавий дунёқараш масалаларига қаратилган йўналишга эга бўлиши мумкин. Мунозара мавзусини ўсмир қизлар билан олдиндан муҳокама қилиш, муаммоли бўлган қизиқ саволларни ўйлаб топиш керак.

Масалан, моддий фаровонлик муаммоси бугунги кунда ҳар бир инсон учун устувор аҳамиятга эга. Жек Лондон бир пайтлар ҳазиллашиб: "Кўпроқ пул – кўпроқ ҳаёт", деган эди. Ўсмир қизлар билан муҳокама қилиш керак: бизнинг замонамизда алтруистлар керакми, одамлар беғараз яхшилик қилиш қобилиятини йўқотдиларми ва ҳоказо. Инсоннинг ҳақиқий кадр-қимматининг ўлчови нима? Мунозарага тайёргарлик кўриш, хонани безаш билан

шуғулланадиган ўсмир қизлардан вақтинчалик ижодий гуруҳ тузиш керак. Мунозаранинг муваффақиятли бўлиши кўп жиҳатдан бошловчининг баҳс оловини "ўчириш" ёки аксинча, "ёқиш" қобилиятига боғлиқ, шунинг учун бошловчи синф раҳбарининг ўзи бўлиши мантиқан тўғрироқ, у хулоса ҳам чиқаради.

Синф раҳбари учун ўсмир қизларнинг кўтарилган муаммони муҳокама қилишда жонли қизиқиши муҳитини яратиш муҳим. Бу ҳар қандай мунозарани тайёрлашнинг жуда муҳим шартидир – ўсмир қизлар билан ишни шундай ташкил этиш керакки, уларнинг ўз фикрларини очик муҳокама қилиш жараёнида нима дейишлари ва нимани ҳимоя қилишлари бўлсин. Ҳатто мунозарада иштирок этишнинг ўзи ҳам ўсмир қизларга маънавий дунёқарашга оид билимларини тўлдириш ва тизимлаштириш, шаклланган қарашларни мустаҳкамлаш ёки рад этиш, позицияларни ҳимоя қилиш имкониятини беради. "... Муҳокамалардан кўркмаслик керак, – деб ёзган эди М. И. Калинин, – балки одамларни уларга ўргатиш керак. Фақат шу йўл билан сизнинг фикрингиз ва тилингиз сайқалланади. Ҳар бир нотўғри хулоса ва ҳар бир нотўғри ибора учун сиз билан баҳслашишларини билганингизда, сиз тўғри ечимларни диққат билан излай бошлайсиз".

Кейин мунозаранинг муваффақиятли ва муваффақиятсиз жиҳатларини биргаликда таҳлил қилиш, хулосалар чиқариш, маънавий дунёқарашни тарбиялашнинг бундай шаклидан фойдаланиш истиқболларини ўйлаб кўриш мумкин.

Болалар билан ишлашнинг энг кўп қўлланиладиган шакли – бу синф соати. Синф соати – бу маънавий мулоқот соати (унинг тўғридан-тўғри шакли). Бу дарс эмас!!! "Бу дилдан суҳбат, кадриятларни аниқлаштириш, бу биргаликда содир бўлган воқеани бошдан кечириш, бу тарбияланувчилар учун келажакдаги катталар ҳаёти учун зарур бўлган фойдали маълумотлар, бу режа тузиш учун жамоани йиғиш ва ҳоказо", – деб таъкидлайди тадқиқотчи.

Синф соати куйидаги функцияларни бажаради: маърифий, йўналтирувчи, бошқарувчи, шакллантирувчи.

Маърифий функциянинг моҳияти шундаки, синф соати ўсмир қизларнинг ўқув дастурларида акс этирилмаган билимлари доирасини кенгайтириш имкониятини беради. Бу билимлар шаҳарда, мамлакатда ва хорижда содир бўлаётган воқеалар ҳақидаги маълумотларни ўз ичига олиши мумкин. Синф соатининг муҳокама объекти ҳар қандай ҳодиса ёки воқеа бўлиши мумкин.

Йўналтирувчи функция ўсмир қизларда атроф-муҳит объектларига нисбатан муайян муносабатни шакллантиришга ва моддий ва маънавий кадриятлар иерархиясини ишлаб чиқишга ҳамда атроф-муҳитда содир бўлаётган ҳодисаларни баҳолашга ёрдам беради. Маърифий ва йўналтирувчи функциялар бир-бири билан узвий боғлиқ, чунки ўсмир қизларга улар таниш бўлмаган ҳодисаларни баҳолашни ўргатиб бўлмайди. Гарчи баъзида синф соати кенг маълум бўлган ҳодисани муҳокама қилишда фақат йўналтирувчи функцияни бажаради.

Бошқарувчи функция у ёки бу ҳодисани муҳокама қилишни ўсмир қизларнинг ҳақиқий тажрибаси доирасига ўтказишга қаратилган.

Юқорида кўрсатилган барча функцияларни шакллантирувчи функция амалга оширади, у ўсмир қизларда ўз хатти-ҳаракатлари ва ўзларини таҳлил қилиш ва баҳолаш кўникмаларини шакллантиради, мулоқотни моҳирона олиб бориш ва фикр билдириш, ўз фикрини ҳимоя қилиш қобилиятини ишлаб чиқишга ёрдам беради.

Синф соатларининг типологияси ҳақида гапирар экан, тадқиқотчи кўп нарса ўсмир

қизлар фаолиятининг характерига, уларнинг мустақиллиги, фаоллиги даражасига боғлиқ эканлигини таъкидлайди. Биринчи турга шундай синф соатлари кирадики, уларга тайёргарлик кўриш кенг билимларни, ҳаётий ва педагогик тажрибани талаб қилади. Ўсмир қизлар фақат суҳбат давомида бирор бир масалани муҳокама қилишга, фактларни баён этишга жалб қилинади. Ушбу турдаги баъзи синф соатларини юрист, психолог, шифокор ва бошқаларни таклиф қилган ҳолда ўтказиш мақсадга мувофиқдир (“Ўз-ўзини тарбиялаш ҳақида”, “Қалб тарбияси”, “Бадий дид ва мода”, “Ёшлар модаси. У қандай?” ва ҳоказо).

Иккинчи турдаги синф соатлари синф раҳбарлари ва ўсмир қизларнинг биргаликдаги фаолияти билан тавсифланади. Асосий ғояни аниқлаш синф раҳбарига тегишли, йўлларни, усулларни ишлаб чиқиш эса болалар билан биргаликда амалга оширилади. Ўсмир қизлар синф соатининг фрагментларини (саҳналаштиришлар, мусиқий парчалар, шеърӣ парчалар) тайёрлашлари мумкин (“Ташки кўриниш маданияти ҳақида”, “Дўстлик ва севги”, “Гўзаллик нима?”, “Бутун Ерда яхшилик қил” ва ҳоказо).

Учинчи турдаги синф соатлари ўсмир қизларнинг ўзларининг фаол мустақил ишини назарда тутди. Вақтинчалик ижодий гуруҳ синф соатини тайёрлаш ва ўтказиш учун жавобгар бўлади. Синф раҳбари фақат ғояни ўйлаб топади, уни ўсмир қизлар билан муҳокама қилишни таклиф қилади, улар билан биргаликда умумий композицияни яратади. Синф соатини ҳам ўсмир қизларнинг ўзлари олиб борадилар, ўқитувчи эса фақат уларни йўналтиради.

Синф соати турини танлаш мавзуга, материалнинг мазмунига, ўсмир қизларнинг ёшига, муаммо бўйича билим даражасига, жамоавий фаолият тажрибасига, шунингдек, педагогик маҳоратга, синф раҳбарининг индивидуал хусусиятларига, унинг ўсмир қизлар билан муносабатлари характерига боғлиқ.

Шундай қилиб, синф соатларининг мазмуни шундай тузилиши керакки, аста-секин “предметли” ахборотдан уни баҳолашга, умумий баҳолардан – батафсил мулоҳазаларга ўтиш керак. Қўйилган саволларни муҳокама қилиш жараёнида синф раҳбари ўсмир қизларнинг чиқишларига жуда эътиборли бўлиши, керакли тузатишлар киритиши, қўшимча саволлар бериши, муҳим жиҳатларга эътибор қаратиши, болалар билан бирга фикр юритиши ва уларга ахлоқий муаммонинг тўғри ечимларини топишга ёрдам бериши керак. Ўсмир қизларнинг материални идрок этишнинг психологик хусусиятларини ҳисобга олиш, диққатни кузатиб бориш ва у пасайганда мазмунли материалдан фойдаланиш ёки “ўткир” савол бериш, мусиқий паузадан фойдаланиш, фаолият турини ўзгартириш ва ҳоказолар зарур.

Ҳеч кимга сир эмаски, бугунги кунда шундай синф соатлари учрайдики, агар синф раҳбарлари синф соатини ўсмирларнинг қизиқишлари, имкониятлари ва фикрини ҳисобга олмаган ҳолда, бир актёрнинг монологи каби тайёрласалар, уларга ўқувчилар баъзида боришдан кўрақдилар ёки катта истак билан бормайдилар.

Яхши ташкил этилган ва пухта ўйланган синф соатининг афзалликлари аниқ. Синф соати ёки уни мулоқот соати деб аташ яхшироқ, агар у қизиқарли ва ғайриоддий тарзда ўйланган бўлса, ўсмир қизлар ҳаётида жуда катта роль ўйнайди. Агар у ўсмир қизларда қизиқиш уйғотса, агар фаол бўлсалар, иштирок этишга, бошқа одамларнинг манфаати учун жамоавий фаолиятдан завқ олишга тайёр бўлсалар; агар синф соатларини ташкил этиш ва ўтказиш бўйича тизимли ишлардан сўнг синф раҳбарлари ва ўсмир қизлар ўртасидаги муносабатлар яхшиланса; синфда психологик муҳит ўзгарса; агар ота-оналар билан муносабатлар яхшиланса ва ҳоказо, уни муваффақиятли деб ҳисоблаш мумкин.

REFERENCES

1. Қуронов М. Миллий тарбия. – Т.: Маънавият. 2007. – Б. 240.
2. Қуронов М., И.Даминов, О.Бозоров, Ш.Акрамова. Миллий тарбия ва ёшлар. –Т.: «Камалак». 2016. – Б. 92.
3. Ҳамидов Ж.А. Бўлажак касб таълими ўқитувчиларини тайёрлашда ўқитишнинг замонавий дидактик воситаларини яратиш ва қўллаш технологияси // Пед. фан. бўй. док. дисс (DSc).– Т.: 2017. – Б. 259.
4. Ҳайдаров А. Инсон камолоти ва миллий-маънавий қадриятлар. – Т.: Мухаррир. 2008. – Б. 96.
5. Ҳасанбоев Ж. ва бошқалар. Педагогика фанидан изоҳли луғат. - Тошкент.: Фан ва технология. 2009. – Б. 265-266.
6. Ҳасанбоев Ж., Тўрақулов Х.А., Равшанов О. А., Кушвақтов Н.Х. Миллий педагогикамиз тарихий илдизлари ва баркамол авлод тарбияси. Услубий қўлланма. – Жиззах.: 2007. – Б. 116
7. Жамолиддинова О.Р. Ёшлар соғлом турмуш маданиятини ривожлантиришда узвийлик ва узлуксизлик тамойиллари амал қилишининг педагогик механизмларини такомиллаштириш: Автореф. ...пед. фан. док. – Т., 2015. – Б. 83.
8. Жониматова Ҳ. Абу Али ибн Сино таълим – тарбия тўғрисида. – Т.: 1980. – Б. 32.
9. Жураева З. Ёшлар маънавиятини шакллантиришда оиланинг ўрни..Academik Resarch, Uzbekistan.2021. -915. www.ares/uz/.
10. Жўраев Н. Ғоявий иммунитет ёки маънавий халоскорлик туйғуси. – Т.: Ўзбекистон. 2001. – Б. 64